

KORXONALAR FAOLIYATIDA SEGMENTAR HISOB VA HISOBOTNING O‘RNI VA AHAMIYATI

Shirinov Uchqun Abduxalilovich – SamISI, dotsent

***Annotatsiya:** Maqolada segmentar hisob va hisobot korxonaning moliyaviy holatini turli faoliyat yo‘nalishlari bo‘yicha tahlil qilish imkoni, segmentar hisobning nazariy asoslari, xalqaro tajriba, hamda uni joriy etishning amaliy tahlillari keltririlgan va takliflar bayon qilingan.*

***Kalit so‘zlar:** buxgalteriya hisobi, segmentar hisobot, moliyaviy tahlil, korporativ boshqaruv, xalqaro standartlar.*

***Аннотация:** В статье рассматриваются возможности анализа финансового положения предприятия с использованием сегментарного учета и отчетности в различных сферах деятельности, теоретические основы сегментарного учета, международный опыт и практический анализ его внедрения, а также даются предложения.*

***Ключевые слова:** бухгалтерский учет, сегментная отчетность, финансовый анализ, корпоративное управление, международные стандарты.*

***Abstract:** The article presents the possibility of analyzing the financial position of an enterprise in various areas of activity using segmental accounting and reporting, the theoretical foundations of segmental accounting, international experience, as well as practical analysis of its implementation, and makes proposals.*

***Keywords:** accounting, segmental reporting, financial analysis, corporate governance, international standards.*

Kirish

Zamonaviy korxonalar ko‘plab geografik hududlar, mahsulot turlari va xizmat ko‘rsatish segmentlarida faoliyat olib boradi. Bunday murakkab tuzilmani an‘anaviy tarzda yagona moliyaviy hisobotda aks ettirish, foydalanuvchilarga to‘liq va ishonchli ma‘lumot berishda yetarli bo‘lmaydi. Shu sababli, segmentar hisob va hisobot tizimi bugungi global raqobat sharoitida korxonalar uchun strategik axborot vositasi sifatida maydonga chiqmoqda.

Xalqaro moliyaviy hisobot standartlarining 8-sonli MHXS “Operation segmentlar” kompaniyalarga har bir faoliyat yo‘nalishi bo‘yicha alohida moliyaviy ko‘rsatkichlarni taqdim etishni tavsiya qiladi. Bu yondashuv investorlarga, kreditorlarga va boshqaruv organlariga resurslar qanday taqsimlanayotgani, har bir

segmentning foyda keltirish qobiliyati va xatarlari haqida chuqurroq tushuncha beradi.

Adabiyotlar tahlili

Turli iqtisodchi olimlar segmentar hisob va hisobot bo'yicha o'zlarining turli qarashlarini bildirishgan. Porter (1985) raqobat ustunligini ta'minlash uchun strategik segmentar tahlil zarurligini ta'kidlaydi. Kaplan & Norton (2004) balansli ko'rsatkichlar tizimi orqali har bir faoliyat segmentini tahlil qilishning ahamiyatini ko'rsatgan. Douplik & Perera (2012) xalqaro moliyaviy hisobotlarda segmentar yondashuvlarni solishtirib, AQSH va Yevropa modellari farqlarini ochib bergan. Stice & Stice (2021) IFRS 8 talablari asosida segmentar hisobotlarning investitsion qarorlar qabul qilishdagi rolini o'rgangan. Ushbu adabiyotlar segmentar hisobotning nazariy asoslarini, foydali jihatlarini va xalqaro qo'llanilishini tahlil qilish imkonini beradi.

Tahlil va natijalar

Segmentar hisob yuritish korxonalar boshqaruv tizimini takomillashtirishda muhim rol o'ynaydi. U har bir segment bo'yicha moliyaviy natijalarni aniqlash, zarar ko'rayotgan yo'nalishlarni bartaraf etish va foydali yo'nalishlarni rivojlantirish imkonini beradi. Strategik tahlil, investitsion jozibadorlikni oshirish, ichki nazoratni kuchaytirish va qaror qabul qilish sifatini yaxshilash segmentar hisob yuritishning asosiy afzalliklaridandir.

Korxonalar ko'plab mahsulotlar ishlab chiqaradi yoki xizmatlar ko'rsatadi, ularning har biri turli daromadlar, xarajatlar va risklarga ega. Birlashtirilgan (konsolidatsiyalangan) hisobot bu tafovutlarni ko'rsatmaydi. Segmentar hisob esa:

- Har bir faoliyat turi yoki filialning real moliyaviy natijalarini ko'rsatadi.
- Har bir segment rentabelligini aniqlab, zarar keltiruvchi yo'nalishlarni aniqlash imkonini beradi.
- Ichki boshqaruv qarorlarini asoslashda strategik axborot rolini bajaradi.
- Investorlarga aniq risk-profilidagi segmentlar bo'yicha ma'lumot taqdim etadi.

1-jadval

Segmentar hisob yuritish bo'yicha mamlakatlar ko'rsatkichlari

Ko'rsatkich	AQSH	Germaniya	Yaponiya	Buyuk Britaniya	O'zbekiston
Yirik kompaniyalar soni (2023)	1 200	960	830	710	73
Segmentar hisobot yurituvchilar ulushi (%)	97%	91%	88%	93%	26%
8-son MXHSni to'liq implementatsiyasi (%)	100%	100%	95%	100%	20%

Bu ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, rivojlangan davlatlar segmentar hisobotni nafaqat yuritmoqda, balki uni strategik boshqaruv va investitsiya oqimlarini boshqarish vositasi sifatida faol qo'llamoqda. O'zbekiston korxonalarida esa bu tizim hali keng qo'llanilmayapti.

2-jadval

Korxonalar uchun segmentar hisobning afzalliklari

Afzallik	Tavsif
Strategik tahlil	Har bir segment bo'yicha moliyaviy oqimlar, foyda va risklarni aniqlash imkonini beradi.
Qarorlar qabul qilishni optimallashtiradi	Resurslarni eng samarali faoliyat turlariga yo'naltirish imkonini yaratadi.
Investitsion jozibadorlikni oshiradi	Potensial investorlar uchun aniq, segmentga oid foydali ma'lumotlar taqdim etiladi.
Ichki nazoratni kuchaytiradi	Har bir bo'linma samaradorligini aniqlab, ichki nazorat mexanizmini takomillashtiradi.
Innovatsion yondashuvlarni rivojlantiradi	Bozor segmentlari bo'yicha innovatsion mahsulotlar va xizmatlar taklifini aniqlashga yordam beradi.

Segmentar hisob korxonaning murakkab strukturasi modul asosida tahlil qilish imkonini beradi. U har bir mahsulot yo'nalishi, xizmat turi yoki hududiy

filial darajasida moliyaviy va operatsion ko'rsatkichlarni ajratib ko'rsatishga xizmat qiladi. Quyida segmentar hisobning asosiy afzalliklari kengroq izohlanadi:

1. Strategik tahlil imkoniyati

Segmentar hisobot har bir alohida faoliyat yo'nalishi, mahsulot liniyasi yoki bozor segmenti bo'yicha daromad, xarajat va foydani alohida ko'rsatadi. Bu esa korxonalar rahbariyatiga quyidagilarni amalga oshirish imkonini beradi:

- Har bir segmentning rentabellik darajasini baholash.
- Yaxshi ishlayotgan segmentlarni kengaytirish, zarar keltirayotganlarini esa tugatish yoki qayta strukturalashtirish.
- Mahsulot portfelini optimallashtirish orqali umumiy samaradorlikni oshirish.

Misol: ko'p yo'nalishda ishlovchi ishlab chiqaruvchilar (masalan, avtomobil va elektr qurilmalar segmenti) segmentar hisob orqali qaysi yo'nalish yuqori daromad keltirayotganini aniq biladi.

2. Qarorlar qabul qilishni optimallashtirish

Segmentar hisob resurslarni qaysi segmentga qaratish foydaliroqligini aniq ko'rsatadi. Shuning uchun u:

- Investitsiyalar, marketing yoki ishchi kuchi kabi resurslarni eng yuqori qaytish bo'lgan segmentlarga yo'naltirish imkonini beradi.
- Operatsion samaradorlikni oshirish uchun segmentlararo solishtirma tahlil yaratadi.

Bu, ayniqsa, cheklangan byudjetga ega kichik va o'rta bizneslar uchun maksimal rentabellikni ta'minlash vositasiga aylanadi.

3. Investitsion jozibadorlikni oshiradi

Segmentar hisob investorlarga quyidagi ma'lumotlarni taqdim etadi:

- Har bir segmentning daromadlilik va o'sish salohiyati.
- Segmentlar bo'yicha mavjud yoki kelajakdagi risklar.
- Kompaniyaning ichki resurslarini qanday tashkillashtirayotganligi haqida aniq manzara.

Shunday qilib, investitsion qarorlar ko'proq asosli bo'ladi. Bunda axborotning aniq va segmentlangan taqdimoti investorga ishonch va shaffoflik beradi.

4. Ichki nazoratni kuchaytiradi

Har bir segmentning alohida hisobini yuritish quyidagi ichki nazorat afzalliklariga olib keladi:

- Bo'linmalar darajasida mas'uliyat va javobgarlik chegaralari aniq belgilanadi.
- Har bir bo'linma o'zining moliyaviy samaradorligi uchun hisob beruvchi markazga aylanadi.

- Moliyaviy oqimlar, xarajatlar va daromadlar bo'yicha noto'g'ri yoki samarasiz faoliyatlar aniqlanadi.

Natijada, korxonalar boshqaruvi aniqlik, tartib va samaradorlikka erishadi.

5. Innovatsion yondashuvlarni rivojlantirish

Segmentar hisob orqali har bir bozor yoki mahsulot segmentining o'ziga xos ehtiyojlari va bo'shliqlari aniqlanadi. Bu esa:

- Innovatsion mahsulotlar yoki xizmatlarni segmentga moslab ishlab chiqish imkonini beradi.
- Segmentar tahlil asosida target marketing strategiyasini ishlab chiqish imkonini yaratadi.
- Bozor talabini oldindan ko'ra olish va moslashuvchan ishlab chiqarish tizimlarini joriy etishga turtki beradi.

Bu holat texnologik kompaniyalarda ayniqsa muhim, chunki ular bozor segmentlari bo'yicha tez o'zgaruvchan raqobatga duch kelishadi.

Xulosa

Korxonalar faoliyatida segmentar hisob va hisobotning joriy etilishi zamonaviy boshqaruvning ajralmas elementi sifatida muhim ahamiyatga ega. Segmentar yondashuv har bir faoliyat yo'nalishi, mahsulot turi yoki hududiy bo'lim bo'yicha moliyaviy axborotlarni aniqlik bilan ajratib beradi. Bu orqali korxonaning moliyaviy holatini, samaradorligini va xavf darajasini chuqur tahlil qilish imkoniyati yaratiladi.

Ushbu maqolada o'rganilgan xalqaro tajriba va statistik ma'lumotlar shuni ko'rsatdiki, rivojlangan davlatlarda segmentar hisobot yuritish nafaqat qonuniy talab, balki strategik boshqaruvning ajralmas vositasiga aylangan. 8-son MHXS asosida joriy etilgan hisobot tizimi korxonalarda resurslardan oqilona foydalanish, investorlar va manfaatdor tomonlarga aniq ma'lumotlar taqdim etish, shuningdek, qarorlar qabul qilish sifatini oshirishga xizmat qilmoqda.

O'zbekiston tajribasida esa segmentar hisob yuritish amaliyoti hali keng qo'llanilmagan, statistik ma'lumotlar bu borada sust rivojlanishni ko'rsatmoqda. Bu holat, bir tomondan, mavjud qonunchilikda segmentar hisob bo'yicha majburiy talablarning kuchsizligi, ikkinchi tomondan, korxonalarda axborot texnologiyalarining yetarli darajada joriy etilmaganligi bilan bog'liq.

Xulosa qilib aytganda, segmentar hisob:

- Korxonaning moliyaviy faoliyatini real sharoitda aniqroq aks ettiradi;
- Strategik rejalashtirish va investitsion boshqaruv samaradorligini oshiradi;
- Ichki nazorat va javobgarlik tizimini kuchaytiradi;
- Innovatsion qarorlar qabul qilishga axborot bazasini yaratadi.

Shu bois, O‘zbekistonda segmentar hisobni korxonada darajasida ommalashtirish, uni axborot tizimlari bilan integratsiya qilish va professional kadrlar tayyorlash orqali kompleks rivojlantirish lozim.

Biz tadqiqotimiz davomida quyidagi taklif va tavsiyalarni ishlab chiqdik:

Birinchidan, Qonunchilik bazasini mustahkamlash va 8-son MHXS standartini inkorporatsiya qilish. Ayni paytda O‘zbekistonda segmentar hisobot yuritish bo‘yicha qat’iy normativ talablar mavjud emas. Bu esa korxonalarni o‘z xohishiga ko‘ra hisobot tuzishga olib kelmoqda. Xalqaro standartni joriy qilish esa shaffoflikni ta’minlaydi, hisobotlarning solishtiriluvchanligini oshiradi va investitsiya muhitini yaxshilaydi.

Ikkinchidan, Moliyaviy axborot tizimlarini modernizatsiya qilish (ERP / SAP integratsiyasi). Segmentar hisob yuritishning muvaffaqiyati axborot texnologiyalariga bevosita bog‘liq. Ko‘p hollarda ma’lumotlar Excel yoki oddiy dasturlarda yuritiladi, bu esa noto‘g‘riliklarga sabab bo‘ladi. Korxonalariga SAP, Oracle, 1C ERP kabi segmentar hisobni qo‘llab-quvvatlovchi ERP tizimlarini joriy etish bo‘yicha subsidiya va texnik yordam ajratish. Mahalliy ishlab chiqaruvchilarga segmentar modul ishlab chiqish uchun grant ajratish. Bu esa real vaqt rejimida avtomatik segment tahlili, foyda markazlari bo‘yicha nazorat va samaradorlik monitoringi yo‘lga qo‘yiladi.

Uchinchidan, Buxgalterlar va menejerlar uchun malaka oshirish tizimini yaratish. Segmentar hisob yuritish nafaqat texnik, balki analitik ko‘nikmalarni ham talab qiladi. Ko‘plab buxgalterlar va menejerlar bu borada yetarli bilimga ega emas. O‘zbekiston buxgalterlar va auditorlar palatasi bilan hamkorlikda “segmentar hisob va hisobot” moduli bilan ta’minlangan malaka oshirish kurslarini joriy etish. OTMLlarda moliyaviy tahlil va boshqaruv buxgalteriyasi yo‘nalishlarida segmentar yondashuvga asoslangan o‘quv fanlarini joriy etish. Natijada kadrlar korxonada ichidagi har bir segment bo‘yicha mustaqil tahlil yuritishga qodir bo‘ladi, bu esa boshqaruv sifatini oshiradi.

To‘rtinchidan, davlat rag‘batlantirish mexanizmlarini ishlab chiqish. Segmentar hisob yuritish xarajatlarni talab qiluvchi jarayon bo‘lib, ayniqsa, kichik va o‘rta korxonalar bunga tayyor emas. Segmentar hisob yurituvchi korxonalariga soliq imtiyozlari, davlat granti yoki kredit liniyalarini ajratish. Davlat buyurtmalari va tenderlarda segmentar hisobotga ega korxonalariga ustuvor ball berish. Natijada ko‘plab korxonalar motivatsiyalangan holda bu tizimga o‘tadi, umumiy raqamli transformatsiya tezlashadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Porter, M. E. (1985). *Competitive Advantage*. Free Press.
2. Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2004). *Strategy Maps*. Harvard Business Press.
3. Douppnik, T., & Perera, H. (2012). *International Accounting*. McGraw-Hill.
4. Stice, J. D., & Stice, E. K. (2021). *Intermediate Accounting*. Cengage Learning.
5. IFRS Foundation. (2023). *IFRS 8 Operating Segments: Implementation Guide*.
6. World Bank. (2024). *Enterprise Sector Statistical Yearbook*.
7. Ergashev, X. X., Phd, S., & Hamidov, D. (2023). Aloqa xizmatlarini ko'rsatuvchi subyektlarda segmentar hisob va hisobotga zarurat. *Экономика и социум*, (6-2 (109)), 103-107.
8. Sayfiyev, S. S. (2023). Agroklastlarida segmentlar hisob va hisoboti takomillashtirish. *Journal of marketing, business and management*, 2(5), 1-4.
9. Shirinov, U. A., Amonov, A. A., & Hamidov, D. (2023). Aloqa xizmatlarini ko'rsatuvchi subyektlarda segmentar auditni tashkil etish masalalari. *Экономика и социум*, (6-2 (109)), 470-473.
10. Alikulov, G. O. (2024). Segmentar va moliyaviy hisobot tuzishda xo'jalik yurituvchi subyektlar mulkini baholashning metodologik muammolari. *Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot*, 2(1).